

67.623

Г 45

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОВЕЙШЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОМСК

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКА ПО ДОЛГАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Одним из важнейших признаков такого юридического лица, как учреждение, финансируемое собственником, является наличие субсидиарной ответственности собственника имущества организации по ее обязательствам.

Пункт 2 ст. 48 ГК РФ относит учреждение к юридическим лицам, на имущество которых учредители имеют вещные права. Поскольку имущество учреждений принадлежит им на праве оперативного управления, противопоставленном праву собственности лица, его финансирующего, можно сделать вывод, что субъект, выступающий учредителем юридического лица рассматриваемой организационно-правовой формы, должен быть и собственником его имущества, и финансистом деятельности созданной организации.

Однако у государственных и муниципальных учреждений учредителями не могут быть министерства и ведомства, даже если последние являются самостоятельными юридическими лицами, поскольку они сами имеют право оперативного управления на закрепленное за ними имущество, но никак не могут быть собственниками имущества, создаваемого ими юридического лица. Бюджетное законодательство устанавливает специальные правила обращения взыскания на бюджетные средства, тем самым вводя исключения из общего правила о возможности наложения взыскания на денежные средства учреждения. Оставить положения соответствующих нормативных актов без внимания значит обойти острейшую практическую проблему.

Согласно п. 2 ст. 109 Федерального закона от 23 декабря 2004 г. № 173-ФЗ «О федеральном бюджете на 2005 год» (далее – Закон о бюджете), «взыскание средств по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета с лицевых счетов, открытых им в территориальных органах Федерального казначейства, осуществляется... в соответствии с предъявленными в территориальные органы Федерального казначейства исполнительными листами и судебными приказами судебных органов и на основании расчетных документов получателей средств федерального бюджета исключительно в пределах целевых назначений в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов федерального бюджета». Иными словами, денежные средства учреждения идут на взыскание по исполнительному листу, только если они для этого предназначены. При их недостатке главный распорядитель средств федерального бюджета осуществляет выделение должникам, находящимся в его ведении, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов в сумме, необходимой для исполнения требований по исполнительному листу и судебному приказу» (п. 3 ст. 109 Закона о бюджете).

В данном случае долг учреждения покрывается за счет средств вышестоящего органа, точнее, за счет выделенных средств последнему. Например, для военного комиссариата региона главным распорядителем средств федерального бюджета будет Министерство обороны Российской Федерации, именно оно должно выделить соответствующие денежные средства на покрытие долгов подведомственного учреждения. Таким образом, бюджетное законодательство устанавливает субсидиарную ответственность по долгам учреждения не для собственника его имущества, а для субъекта, являющегося вышестоящим в порядке административной и финансовой подчиненности.

Можно ли в таком случае обращаться с требованиями о взыскании долга к собственнику имущества учреждения – публично-правового образования? Законодатель этого делать не запрещает. Однако при формулировании конкретных исковых требований к Российской Федерации, ее субъекту или муниципальному образованию возникают сложности, разрешить которые на основании действующих нормативных правовых актов весьма проблематично.

Гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное законодательство в качестве обязательного реквизита искового заявления называют адрес места жительства или места нахождения ответчика. Совершенно очевидно, что содержание процессуального законодательства не адаптировано к предъявлению иска упомянутым публичным образованиям, поскольку указание места их нахождения, с юридической точки зрения, совершенно излишняя географическая подробность.

Норму процессуального характера о представительстве при предъявлении названного иска находим в бюджетном законодательстве. «Главный распорядитель средств федерального бюджета выступает в суде от имени казны Российской Федерации... по искам подведомственных предприятий и учреждений, предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности» (п. 10 ст. 158 БК РФ). Конструируя данную норму, законодатель допустил две погрешности. Во-первых, «подведомственные предприятия и учреждения» не предъявляют иски к собственнику принадлежащего им имущества. Во-вторых, от «имени казны» выступить в принципе никто не может (такая же неточность имеется в ст. 1081 ГК РФ). Казна не субъект права, а совокупность объектов гражданских прав. Такое утверждение совершенно очевидно исходя из содержания п. 4 ст. 214: «Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа» и п. 3 ст. 215 ГК РФ: «Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и

учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования».

Таким образом, законодателю следовало бы уточнить, что главный распорядитель бюджетных средств выступает от имени Российской Федерации по искам об удовлетворении за счет ее казны требований, связанных с субсидиарной ответственностью по долгам подведомственных главному распорядителю казенных предприятий и федеральных государственных учреждений.

Однако само по себе получение решения против Российской Федерации о взыскании за счет ее казны денежных средств в порядке субсидиарной ответственности по долгам учреждений еще не гарантирует взыскания. Выплата средств по исполнительным листам в таком случае производится за счет казны Российской Федерации из средств федерального бюджета, выделенных федеральным органам исполнительной власти как главным распорядителям средств федерального бюджета (п. 10 ст. 158 БК РФ). Иными словами, объектом взыскания может быть не любое оборотоспособное имущество в составе казны (акции, недвижимость и т. д.), а только денежные средства, причем выделенные конкретному государственному органу. Следовательно, нормы бюджетного права своим содержанием снижают эффективность положений гражданского законодательства о субсидиарной ответственности собственника, призванных обеспечить интересы кредиторов учреждений, финансируемых собственниками.

С. В. Луговик

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Обеспечение трудовых прав граждан, поступающих на работу в органы внутренних дел, лежит в русле соблюдения, во-первых, оснований возникновения трудовых отношений, а во-вторых, порядка оформления трудовых отношений.

Результаты исследования позволяют констатировать, что наиболее распространённым основанием возникновения трудовых отношений между работниками и органами внутренних дел является заключенный трудовой договор. Изучение документов в кадровых службах органов внутренних дел показывает, что практически всегда с лицами, принятыми на работу после 1 февраля 2002 г., были заключены трудовые договоры (97%). Единичные случаи их отсутствия в личных делах данной категории работников свидетельствовали скорее о технических недоработках, нежели о нарушениях трудового законодательства. Чаще всего это было следствием так называемой